
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 54-386

DOI 10.5281/zenodo.17937632

Научная статья

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА ЛАНТАНА(III) С ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ

SYNTHESIS, INVESTIGATION OF THE OF LANTHANUM(III) COMPLEX WITH CITRIC ACID

ШУБИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.

ОРЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.

SHUBINA ANNA ALEXANDROVNA,

P.G. Demidov Yaroslavl State University.

ORLOVA TATYANA NIKOLAEVNA,

Candidate of Chemical Sciences, Docent,

P.G. Demidov Yaroslavl State University.

В работе представлены результаты синтеза и комплексного исследования координационного соединения лантана(III) с лимонной кислотой. Синтез целевого комплекса был проведен двумя способами: в водной и водно-спиртовой средах. Для подтверждения комплексообразования и изучения структуры соединения использованы методы ИК-, УФ- и ЯМР-спектроскопии. Образование комплекса доказано появлением полосы координационных колебаний $La^{3+}-O$, bathochromic сдвигом в УФ-спектре и изменением сигналов протонов карбоксильных групп в спектре ЯМР. Определены характеристические спектральные сигналы, а расчет разности частот валентных колебаний карбоксилат-аниона указывает на монодентатный характер координации.

The paper presents the results of synthesis and a comprehensive study of the coordination compound of lanthanum(III) with citric acid. The synthesis of the target complex was carried out in two ways in aqueous and aqueous-alcoholic media. IR, UV, and NMR spectroscopy methods were used to confirm the complexation and study the structure of the compound. The formation of the complex is proved by the appearance of a band of $La^{3+}-O$ coordination vibrations, a bathochromic shift in the UV spectrum, and a change in the signals of protons of carboxyl groups in the NMR spectrum. The characteristic spectral signals are determined, and the calculation of the frequency difference of the valence vibrations of the carboxylate anion indicates the monodentate coordination.

Ключевые слова: лантан, лимонная кислота, ЯМР, ИК-спектроскопия, электронная спектроскопия.

Key words: lanthanum, citric acid, NMR, IR spectroscopy, electronic spectroscopy.

Цитратные комплексы редкоземельных элементов (цитраты лантаноидов) — это класс координационных соединений, в которых присутствует кислотный остаток лимонной кислоты $C_6H_8O_7$ в качестве многофункционального лиганда, образующего как хелатные, так и мостиковые связи с металлами-комплексобразователями [4, с. 6965–6968]. Данные комплексы перспективны в качестве модельных систем в координационной химии, прекурсоров для материалов (оксидов, перовскитов), используются для разделения и экологически чистой переработки редкоземельных элементов, в том числе и при их использовании в биомедицине [14, с. 769–776]. Учитывая рост спроса на редкоземельные элементы как в электронике, так и в зелёной энергетике, понимание химии цитратов лантаноидов имеет широкое прикладное значение — как для утилизации других соединений на основе редкоземельных элементов (в том числе лантана), так и для синтеза функциональных материалов [6, с. 100514].

Синтетические практики данных соединений сильно отличаются — используются твердофазные синтезы, различные комбинации pH и температур, что приводит к получению соединений различного строения и степени кристалличности [9, с. 3135–3142]. Большое значение имеет также концентрация реагентов, природа сопутствующих анионов (нитраты, хлориды, перхлораты и т. д.), скорость внесения реагентов и условия инкубации комплекса и его дальнейшей кристаллизации [3; 11; 12]. Известно, что даже небольшие отклонения в pH и соотношениях реагентов могут приводить к существенным изменениям в кристалличности продукта [10, с. 126879]. Важно избегать щелочного гидролиза Ln^{3+} при синтезе комплексов с редкоземельными элементами [8, с. 18419–18429].

Вариабельность фаз и степени гидратированности усложняет использование цитратов лантаноидов для получения однородных оксидов, которые являются прекурсорами для функциональных видов керамики [3, с. 588]. Цитратные растворы являются щадящими экстрагируемыми средами для переработки вторичных материалов и минералов, содержащие лантаноиды, и неполный контроль над комплексообразованием и спецификацией видов комплексных частиц влияет на эффективность экстракции и качество разделения [13, с. 1690–1700]. Новые методы направлены на оптимизацию кислотных и органических сред и управление спецификацией цитратных комплексов [2, с. 15–18]. Проблемы синтеза необходимо решить и для применения в аналитике и биомедицине: стабильные цитраты лантаноидов — безопасные формы для биологического внедрения редкоземельных элементов в организм человека и животных [5, с. 866–878]. Поэтому важно предсказать способ координации, степень гидратированности структуры и биораспределение. Недостаточная структурная характеристика мешает оценке биосовместимости данных соединений [15, с. 417–422].

При анализе литературных данных отмечено, что значительная часть информации о цитратных комплексах лантана представлена в зарубежных публикациях, а в отечественной научной периодике данные соединения освещены недостаточно на момент проведения исследования.

Целью настоящей работы является синтез, исследование биологической активности и спектральных характеристик комплекса $La(III)$ с лимонной кислотой методами ЯМР, инфракрасной и электронной спектроскопии.

Материалы и методы.

ИК спектры записаны на приборе Spectrum 65 (Perkin Elmer), электронные — на спектрофотометре ПЭ 5400 УФ (ОАО «ЭКРОСХИМ»). ЯМР-спектр записан на устройстве Bruker AM 300. Для синтеза использовались следующие реактивы: лантана нитрат гексагидрат (АО «Химкрафт»), лимонная кислота 1-водная х. ч. (АО «ЛенРеактив»), спирт изопропиловый (АО «ЭККОС-1»).

Синтез комплексного соединения лантана (III) с лимонной кислотой. 1 способ.

В трехгорлую колбу, снабженную верхнеприводной мешалкой, термометром и обратным холодильником, помещали навеску лимонной кислоты в 0,96 г и нитрата лантана в 2,16 г., растворённых в минимальном количестве дистиллированной воды. Кислотность реакционной смеси регулировали покапельным добавлением 0,1 М раствора щелочи до значения $pH=5$, используя универсальную индикаторную бумагу. Реакционную смесь подогрели в течение часа до $80^{\circ}C$, после чего выливали в химический стакан и выдерживали при комнатной температуре в течение суток. Примерно через 2 дня наблюдали образование белого осадка, который отфильтровали под вакуумом и промыли небольшим количеством воды и изопропилового спирта, после чего высушивали в эксикаторе до постоянной массы.

2 способ.

25 мл 0,2 М водного раствора нитрата лантана приливали к 2,16 г лимонной кислоты, растворенной в изопропиловом спирте при постоянном магнитном перемешивании. Через 1–2 минуты наблюдали выпадение белого осадка, который фильтровали под вакуумом, промывали смесью дистиллированной воды и изопропилового спирта 1:1 и сушили в печи при температуре, не превышающей $50\text{--}60^{\circ}C$, до постоянной массы.

Результаты и обсуждение.

Комплексообразование качественно подтверждено рядом физико-химических методов — электронная спектроскопия, колебательная спектроскопия и ядерный магнитный резонанс.

Так, сравнительный анализ электронного спектра лиганда (рис. 1) и комплексного соединения (рис. 2) показал образование пика при максимуме, равному 302 нм, отсутствующего в спектре лимонной кислоты, но появляющийся при образовании комплекса.

Рис. 1. Электронный спектр лимонной кислоты в области сканирования 200–600 нм

Рис. 2. Электронный спектр цитрата лантана (III) в области сканирования 200–600 нм

Сама по себе лимонная кислота содержит исключительно σ -связи и изолированные карбоксильные группы (рис. 3), в ней отсутствуют конъюгированные π -системы. Вследствие данных причин её поглощение ограничено областью, меньшей 220–230 нм, что соответствует $n \rightarrow \sigma^*$ ($-\text{OH}$) и $n \rightarrow \pi^*$ ($>\text{C}=\text{O}$) переходам, присутствующим в карбоксильных группах.

Рис. 3. Строение лимонной кислоты (лиганда)

При комплексообразовании соединения с лантаном происходит депротонирование, наблюдается переход карбоксильных групп в декарбоксилат-анион, что приводит к делокализации отрицательного заряда и перераспределению электронной плотности — меняется энергия изначально присутствующих в лимонной кислоте $n \rightarrow \pi^*$ переходов. Осуществляется

перенос заряда с 2p-квантовой ячейки кислорода на 5d-ячейку катиона La^{3+} . Таким образом, происходит bathochromный сдвиг.

Образование комплекса также подтверждается и методом ИК-спектроскопии. Наблюдается наличие координационных мод ($\text{La}^{3+}\text{-O}$) в виде полосы в 642 см^{-1} . Свободная лимонная кислота в протонированной форме, как показывают литературные данные, имеет интенсивную полосу карбонильной группы в области $1743,65\text{ см}^{-1}$ [1, с. 58–61]; данный пик отсутствует у координационного соединения. Пик в 1689 см^{-1} , предположительно, связан с внутримолекулярными водородными связями в комплексе, что приводит к перераспределению электронной плотности и повышению частоты асимметричных валентных колебаний COO^- . С целью установления дентатности координации произведено вычисление разности между асимметричными ($\nu_{\text{as}}(\text{COO}^-)=1594,92\text{ см}^{-1}$) и симметричными колебаниями карбоксилат-аниона ($\nu_{\text{s}}(\text{COO}^-)=1389,29\text{ см}^{-1}$), которая составила примерно 205 см^{-1} . Данный результат указывает на преимущественно монодентатный характер координации вследствие преимущественно ионного характера связи между металлом и лигандом. Данные о соотношении пиков ИК-спектров обобщены в таблице 1.

Рис. 4. ИК-спектр цитрата лантана (метод нарушенного полного внутреннего отражения)

Таблица 1. Результат интерпретации ИК-спектра цитрата лантана

Полоса, см^{-1}	Группы атомов
2988	sp^3 C-H валентные колебания (метиленовые группы)
1689	COO^- , связанная водородными связями с молекулами растворителя
1594	асимметричное валентное колебание карбоксилат-аниона
1389	симметричное валентное колебание карбоксилат-аниона
1297, 1216	C-O, C-OH валентные колебания
1079, 1035	деформационные колебания углеродного скелета цитрат-аниона, C-OH
891–737	C-H деформационные колебания углеродного скелета цитрат-аниона
642	координационные моды $\text{La}^{3+}\text{-O}$

Идентификация комплексного соединения лантана с лимонной кислотой проведена методом ЯМР ^1H -спектроскопии. В качестве растворителя использован дейтерированный диметилсульфоксид. Для исследования структуры также записывали ЯМР ^1H -спектр лимонной кислоты.

Рис. 5. ЯМР ^1H — спектр лимонной кислоты

Рис. 6. ЯМР ^1H — спектр цитрата лантана (III)

В спектре лиганда (рис. 5) наблюдается появление пиков, которые характеризуют сигналы протонов. При 2,76, 5,12 и 2,62 м.д. присутствуют протоны, относящиеся к карбоксильной группе. При 12,37 м.д. расположен пик протона, относящегося к гидроксильной группе, а при 2,72, 2,66 м.д. — протоны, связанные с атомом углерода в метиленовых группах. Анализ химических сдвигов координационного соединения лантана(III) с лимонной кислотой (рис. 6) показывает исчезновение пиков, отвечающих за сигналы протонов при атоме кислорода карбоксильной группы, что свидетельствует о координации металла с лигандом через атомы кислорода.

Выводы.

Осуществлен синтез целевого соединения двумя способами, определены характеристические сигналы в ЯМР, ИК и УФ спектрах соединений — комплекс La(III) с лимонной кислотой: $I_{\max}=302$ нм; $\nu(\text{La}^{3+}\text{-O})=642$ cm^{-1} , $\nu_{\text{as}}(\text{COO}^-)=1594,92$ cm^{-1} , $\nu_{\text{s}}(\text{COO}^-)=1389,29$ cm^{-1} ; δ , м.д.: 3,32, 2,54, 2,50, 2,49. Лимонная кислота: $I_{\text{плеч.}}=210$ нм, $\nu(>\text{C}=\text{O})=1743,65$ cm^{-1} , δ , м.д.: 2,66, 2,72, 2,76, 5,12, 12,37.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жаманбаева М. и др. ИК-спектроскопическое исследование комплексов никеля с 2, 2-дипиридиллом и лимонной кислотой // *Chemical Bulletin of Kazakh National University*. 2012. Т. 65. №. 1. С. 58–61. DOI 10.15328/chemb_2012_158-61.
2. Кулиев А. Д. Синтез и исследование разнолигандных комплексных соединений кобальта (II) с глицином, глутаминовой и лимонной кислотами // *Наука, образование и культура*. 2024. №. 4 (70). С. 15–18.
3. Марцинко Е. Э. и др. Условия образования гетерометаллических комплексов в системах $\text{GeCl}_4\text{-SnCl}_4\text{-лимонная кислота M}(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{H}_2\text{O}$. Кристаллическая и молекулярная структура $[\text{M}(\text{H}_2\text{O})_6][\text{Ge}(\text{HCit})_2]\cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ($\text{M}=\text{Mg}, \text{Mn}, \text{Co}, \text{Cu}, \text{Zn}$) и $[\text{M}(\text{H}_2\text{O})_6][\text{Sn}(\text{HCit})_2]\cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ($\text{M}=\text{Mg}, \text{Co}, \text{Ni}$) // *Журнал неорганической химии*. 2013. Т. 58. №. 5. С. 588–588. DOI 10.7868/S0044457X13050152.
4. Baggio R., Peres M. Isolation and characterization of a polymeric lanthanum citrate // *Inorganic chemistry*. 2004. Vol. 43. No. 22. P. 6965–6968. DOI 10.1021/ic0510056.
5. Bünzli J. C. G. Lanthanide light for biology and medical diagnosis // *Journal of Luminescence*. 2016. Vol. 170. P. 866–878. DOI 10.1039/C8AY02694G.
6. Cáceres-Rivero C. et al. The role of pH in the separation of Lu and Yb by ion-exchange explained by novel chemical structures of lanthanide complexes // *Results in Chemistry*. 2022. Vol. 4. P. 100514. DOI 10.1016/j.rechem.2022.100514.
7. Cui H. et al. The construction of a microbial synthesis system for rare earth enrichment and material applications // *Advanced Materials*. 2023. Vol. 35. No. 33. P. 2303457. DOI 10.1002/adma.202303457.
8. Dewulf B., Binnemans K. Effect of polar organic solvents on the separation of rare earths and transition metal chloride complexes: comparison of ion exchange, extraction chromatography and solvent extraction // *Rsc Advances*. 2025. Vol. 15. No. 23. P. 18419–18429. DOI 10.1039/D5RA00908A.
9. Guseva P. B. et al. Complexation of lanthanide ions with citric acid in aqueous solutions // *Russian Journal of General Chemistry*. 2023. Vol. 93. No. 12. P. 3135–3142. DOI 10.1134/S1070363223120137.
10. Liu B. et al. Citrate/Tb lanthanide coordination polymer nanoparticles: Preparation and sensing of guanosine-5-monophosphate // *Sensors and Actuators B: Chemical*. 2019. Vol. 300. P. 126879. DOI 10.1016/j.snb.2019.126879.
11. Ohyoshi A. et al. A study of citrate complexes of several lanthanides // *Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry*. 1972. Vol. 34. No. 6. P. 1955–1960. DOI 10.1016/0022-1902(72)80548-7.
12. Shen H. et al. Lanthanide coordination polymer-based biosensor for citrate detection in urine // *Analytical Methods*. 2019. Vol. 11. No. 10. P. 1405–1409. DOI 10.1039/C8AY02694.
13. Singh N. B., Devi T. C., Singh T. D. Ligand induced morphology change and enhancement of luminescence emission in $\text{CaF}_2\text{:Eu(III)}$ nanoparticles: The role of ethylene glycol, trisodium citrate and

EDTA in tuning the particle size in seeded-growth approach // Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2023. Vol. 68. No. 11. P. 1690–1700. DOI 10.1134/S0036023623601782.

14. Wu Z. et al. Effect of pH on synthesis and properties of perovskite oxide via a citrate process // AIChE journal. 2006. Vol. 52. No. 2. P. 769–776. DOI 10.1002/aic.10664.

15. Zupan K., Kolar D., Marinšek M. Influence of citrate–nitrate reaction mixture packing on ceramic powder properties // Journal of power sources. 2000. Vol. 86. No. 1-2. P. 417–422. DOI 10.1016/S0378-7753(99)00406-1.

Поступила в редакцию: 04.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Шубина А. А., Орлова Т. Н., 2026.